

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN)/ ХОДЖАДИК КОНИДА (ЖАНОБИЙ О'ЗБЕКИСТОН) СТРАТИФОРМЛИ ВОЛЬФРАМ МАДАНЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ ГЕОКИМЙОВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Мамарозиков Т.У.

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, преподаватель

Юсупов Д.Д.

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, преподаватель

Отажонova Ш.Х.,**Хикматиллаев Н.Б.,****Бабичева Т.В.,****Аширова В.Б.**

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, студенты Филиала

**РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ
ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458468>**АННОТАЦИЯ**

Специальный программный комплекс, представляющий собой совокупность автоматизированных обучающих программ, направлен на улучшение качества образования в сфере геофизики. В целях доступного понимания были смоделированы необходимые среды с физическими явлениями для имитации геофизических процессов. Результатом является некоторое количество программ, на тематику геофизических исследований, предназначенных для учебных заведений.

Ключевые слова: Упругость, напряжение, деформация, упругие модули, годограф, сейсмическая волна, изотропная среда, длина волны.

Mamarozikov T.U.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU) in Tashkent, teacher

Yusupov D.D.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU) in Tashkent, teacher

Otazonova Sh.Kh.,**Hikmatillaev N.B.,****Babicheva T.V.,****Ashirova V.B.,**

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU) in Tashkent, students

DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION**ANNOTATION**

A special software package, which is a set of automated training programs, is aimed at improving the quality of education in the field of geophysics. For the purposes of accessible understanding, the necessary environments with physical phenomena were modeled to simulate geophysical processes. The result is a number of programs on the subject of geophysical research, designed for educational institutions.

Key words: Elasticity, stress, deformation, elastic constants, hodograph, seismic wave, isotropic medium, wavelength.

Mamarozikov T. U.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti
(MTU) Toshkent shahridagi filiali, o'qituvchi

Yusupov D. D.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti
(MTU) Toshkent shahridagi filiali, o'qituvchi

Otajonova Sh.X.,

Hikmatillayev N.B.,

Babicheva T.V.,

Ashirova V.B.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti
(MTU) Toshkent shahridagi filiali, talabalar.

SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH**ANNOTATSIYA**

Avtomatlashtirilgan o'quv dasturlari to'plami bo'lgan maxsus dasturiy kompleks geofizika sohasida ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan. Mavjud tushunish uchun geofizik jarayonlarni taqlid qilish uchun jismoniy hodisalar bilan zarur muhitlar modellashtirildi. Natijada, ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan geofizik tadqiqotlar mavzusi bo'yicha bir qator dasturlar mavjud.

Kalit so'zlar: elastiklik, kuchlanish, deformatsiya, elastik modullar, godograf, seysmik to'lqin, izotropik muhit, to'lqin uzunligi.

В настоящее время достаточно актуальным становится вопрос онлайн-образования. Этому способствует бурный темп развития технологий, а также сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире. Ввиду всего вышеупомянутого важной задачей является разработка обучающего программного комплекса с целью качественного изучения сейсморазведки.

Программный комплекс обучающих программ для изучения сейсморазведки был создан с использованием языка программирования Python. Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения. Он часто используют для прототипирования программ, позже они переписываются на другие языки программирования. Это очень удобно, потому что разработка таких прототипов очень быстрая, также она помогает понять, как будет выглядеть программа. На другой язык проект переписывается из-за низкой скорости выполнения кода на Python.

На языке Python написаны очень много известных всем программ и сайтов, к примеру:

1. Самая популярная поисковая система в мире Google, через сервера которой ежедневно проходит огромный объем трафика, обрабатываемого и направляемого с помощью Python.

2. YouTube – сайт на котором пользователи могут загружать и смотреть видеоролики. Он известен каждому пользователю интернета и ежедневно собирает миллиарды просмотров.
3. Самая популярная социальная сеть в мире Facebook, пользователями которой ежедневно загружаются миллионы картинок, меняются статусы, создаются посты – всё это обрабатывается с помощью инструментов языка Python.
4. Одна из популярных социальных сетей Instagram, которая используется людьми, чтобы делиться историями из жизни, фотографиями, мыслями и так далее. Всё, что связано с картинками (поиск, постинг, просмотр) обрабатывается кодом на Python.

Плюсы – интерпретационный язык программирования, низкий порог вхождения, синтаксис Python более понятный для новичка, логичный, лаконичный, большое количество библиотек.

Основными целями работ являлись изучение основ распространения сейсмических волн, теории полей и теории упругости, понимание физического смысла и классификаций основных понятий, вывод необходимых параметров из входных данных, а также представление хода волновых фронтов и действия напряжений по разным плоскостям.

Рассматриваемые работы создавались с целью качественного понимания студентами необходимого в рамках программы материала. Допустимость видения физических процессов в одном окне, и зависимость этих окон друг от друга позволяет лучше воспринимать информацию, а возможность самостоятельно выбрать объекты для задания (плоскость воздействия напряжения, или значения удаления и времени по волновому фронту, или тип рассматриваемой волны) поможет исключить вероятность повторений в вариантах заданий, что приведет к более самостоятельному выполнению работы.

Задания включали в себя: изучение упругих свойств на примере идеально упругой, однородной, изотропной среды – эксперимент на одноосное сжатие; изучение хода волн в идеально упругой, однородной, изотропной среде; изучение кинематических и динамических свойств различных упругих волн в двухслойной среде с горизонтальной границей.

В рамках данной работы рассматриваются три программы.

Программа 1 – Изучение упругих модулей. Целью первой программы является моделирование процессов деформации под воздействием внешнего напряжения. Это позволит понять, что происходит с породой при воздействии на нее сейсмической волны. Данная программа позволяет наглядно рассмотреть действие двух видов напряжений по трем плоскостям и проанализировать значения и направленность модулей упругости, в случае малых деформаций. Данная линейная зависимость между напряжениями и деформациями в среде описывается законом Гука. Наиболее корректно данный закон представлен в тензорном виде. Упругие модули являются матрицей коэффициентов пропорциональности C_{ij} . Упругая однородная, изотропная среда может быть описана двумя модулями упругости например – модуль Юнга и коэффициент Пуассона, модуль Ламе и модуль сдвига. С помощью данных упругих модулей можно впоследствии рассчитать скорости продольной и поперечной волн. Кроме использования скоростей в рядовых работах, таких как процессы обработки, эти данные используются в глобальном плане для геологической интерпретации. Результативность геологической интерпретации зависит от степени изученности скоростных характеристик изучаемой среды. Скорости волн играют важную роль в структурной и динамической интерпретации сейсморазведочных данных, а также в их геологическом пояснении. Кроме вышеперечисленного их применяют в процессе решения большого количества других специальных геолого-геофизических задач. [1, 3]

В качестве необходимых данных для проведения изучения моделируемого образца горной породы, по умолчанию для каждого варианта прописаны физические значения скоростей и плотности (рис.1.).

Рис.1. Интерфейс лабораторной работы №1

Значения скоростей не отображаются пользователю программы в отличие от значений плотности. Вводимым параметром является значение напряжения, воздействующий на образец горной породы, имеющий форму куба. В программе визуализируется процесс воздействия внешней силы, оказывающей заданное напряжение на верхнюю грань куба. Образец горной породы деформируется под воздействием внешней силы, причем пользователь может наблюдать изменение формы образца до и после приложенного напряжения. Получаемыми параметрами проведённого эксперимента являются значения продольной и поперечной деформации. Задачей пользователя на расчетном этапе является нахождение модуля Юнга и коэффициента Пуассона, исходя из имеющихся данных, а также расчет значений скоростей и коэффициента всестороннего (объемного) сжатия и модуля сдвига.

Программа 2 – Распространение сейсмических волн в идеально упругой однородной среде. Вторая программа нацелена на развитие у пользователей визуального представления распространения сейсмической волны, а также получение навыков по построению годографов этих волн. Распространение в среде упругих колебаний представляет собой процесс взаимодействия приложенных к среде сил и возникающих за счёт этого смещений её частиц. Как правило, при рассмотрении процесса распространения сейсмических волн реальную геологическую среду аппроксимируют идеализированными моделями упругих свойств среды. В качестве фундаментальной модели принято считать идеально упругую, однородную и изотропную среду. Процесс распространения сферической волны в такой среде можно представить в виде трех областей пространства: область, где колебания уже прекратились; зона, в которой колебания происходят в заданный момент времени и область, куда колебания еще не дошли.

Говоря о представлении волнового поля, то оно определяется распределением упругих свойств среды, окружающей источник возбуждения сейсмических волн. Следовательно, зарегистрированное сейсмоприемниками волновое поле воспринимается нами как график зависимости времени пробега волны от источника до приемника этой волны.

Данная программа позволяет рассмотреть ход фронтов и тылов волн и получить зависимость удаления от времени (годограф) по этим волнам, а также проанализировать скорости и длины волн. Входными данными является скорость продольной поперечной волн, скрытые от пользователя (рис.2.).

Рис.2. Интерфейс лабораторной работы №2

Вводимым параметром является значение частоты. При нажатии кнопки «Взрыв» на экране появляется изображение распространения падающей волны. Также имеется возможность наблюдать продольную и поперечную волны отдельно. При выполнении данной работы, задачей пользователя является снятие значений времени и удаления от источника. Снятые значения пользователь вносит во второе окно для построения годографов прямой волны для продольной и поперечной скоростей.

Конечным этапом является расчет параметров продольной и поперечной волны в соответствии с полученными годографами. Далее скорости, которые были рассчитаны в результате проведенной работы, вносятся в программу для проверки.

Программа 3 – Образование и распространение сейсмических волн в идеально упругой двухслойной среде с горизонтальной границей. Реальные среды являются не только поглощающими, но и слоистыми, и границы раздела слоев сложены разным минералогическим составом. Следовательно, волны в такой среде испытывают преломление и отражение. В результате, энергия каждой падающей на границу волны перераспределяется между четырьмя вторичными волнами – двумя отраженными (монотипной и обменной) и двумя преломленными, проходящими дальше в следующие слои (также, монотипной и обменной). Монотипной называется волна, не меняющая своего типа (продольная или поперечная), а обменной – напротив, меняющая свой тип при встрече с границей раздела

Важно заметить, что форма волны в реальных средах существенно зависит от свойств среды, через которую бежит волна. То есть информация о свойствах среды содержится не только в скоростях распространения волн, но и в рассмотренных динамических характеристиках – частотах, амплитудах, периодах, длительностях, соотношении фаз колебаний. Поэтому при геологической интерпретации данных сейсморазведки уделяется внимание не только кинематическим параметрам (временам прихода волн), но и динамике волнового процесса.

Третья программа позволяет рассмотреть движения фронтов различных типов волн в двухслойной среде с горизонтальной границей, что даёт возможность к более правильному рассмотрению изменения вида, направления, энергии, скоростей волн, и пониманию сейсмограммы общего пункта возбуждения (рис.3.).

Рис.3. Интерфейс лабораторной работы №3

Кинематика и динамика падающей, отраженной и преломленной волн несет в себе большое количество важной информации. Студентам не всегда удастся абстрактно представить, как волновой процесс происходит на самом деле, а наглядное отображение схемы распространения на одном экране с сейсмограммой поможет улучшить восприятие. [1, 2]

Главная цель данной работы - освоение физических основ теории геофизических полей. Также очень важно понимание различия типов и составляющих волн, представление их распространения по разным плоскостям и распределения энергии по разным направлениям, и восприятие отображения волновых полей на сейсмограммах, умение вывести основные параметры из входных данных и понимание этих параметров.

Основной задачей в рамках программы является моделирование схемы распространения продольной волны и получение значений ее скоростей в двух слоях и глубины границы.

Разработанный программный комплекс позволяет планомерно и качественно изучить основы этапов сейсморазведки, проводить моделирование геологических условий и исследовать геофизические процессы происходящих в них. Данная разработка будет способствовать развитию навыков работы с географами, пониманию происхождения процессов и первичной обработки материалов. Большим преимуществом является то, что данные программы являются веб-совместимыми, что означает доступность их использования без установки, а в режиме онлайн в сети интернет.

Данная работа была выполнена в рамках молодёжного проекта при лаборатории Центра Передовых Технологий.

Список литературы

1. Г.Н. Боганик, И.И. Гурвич, Сейсморазведка. Учебник для вузов. – Тверь: Издательство АИС, 2006.
2. Ю.Н. Воскресенский, Полевая геофизика. Издание: Издательский дом Недра, Москва, 2010 г.
3. Л.А. Сердобольский, Распространение сейсмических волн. РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Москва, 2012 г.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000